

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

INNOVACIÓN Y GERENCIA

Nº 1

VOLUMEN XI
JUNIO 2025

UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

La Universidad de los Valores

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. XI. No. 1

Junio 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz

Dr. Edgar A. Prieto

Dr. Deivi Fuentes Doria

Dr. Romer Alvarez M

Dra. Sahilys Urdaneta

Dr. Oswaldo Vergara

Dr. William Pirela

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad

Dra. Annherys Paz

Dr. Angel Acevedo Duque

Dr. Ronald Prieto

Dr. Faber Alzate Ortiz

Dr. Ender Carrasquero

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez

Dra. Branda Molina

Lcdo. Harvin Fernández

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. XI. No. 1

Junio 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2025, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

EDUCATIONAL NEUROSUPERVISION: INNOVATIVE MODEL IN THE EDUCATIONAL FIELD

ABSTRACT: This research aims to analyze the impact of educational neurosupervision in the educational field. This aspect is crucial to ensure the long-term growth and success of an educational organization. This objective is supported by the research of authors such as Cardoza (2017), Frandes (2019), Kandel, Schwartz, Jessell (2013), Sousa (2010). A descriptive, documentary, and bibliographic methodology is used. Where it was observed that educational supervision has changed and incorporated new elements into its practice, while neuroscience has improved its ability to explore and understand the human brain. Neuroscience has created scientific evidence that is essential for understanding ourselves better as human beings and for innovating the educational system, since a significant percentage of this evidence is found in the human brain. Based on documentary reviews, the different arguments related to educational neurosupervision as an accelerator of organizational innovation and the acquisition of learning skills are addressed. The conclusion is that educational neuromonitoring bridges the gap between neuroscientific theory and educational practice, proposing a model that prioritizes the comprehensive well-being and potential of each student through their different emotional states, which can significantly transform the educational system.

KEYWORDS: Neurosupervision, innovation and education.

SUPERVISÃO NEUROEDUCACIONAL: MODELO INOVADOR NO CAMPO EDUCACIONAL

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar o impacto da supervisão neuroeducacional no campo educacional. Esse aspecto é crucial para garantir o crescimento e o sucesso a longo prazo de uma organização educacional. Esse objetivo é apoiado por pesquisas de autores como Cardoza (2017), Frandes (2019), Kandel, Schwartz, Jessell (2013), Sousa (2010). Utiliza-se uma metodologia descritiva, documental e bibliográfica, na qual se observa que a supervisão educacional mudou e incorporou novos elementos em sua prática, enquanto a neurociência aprimorou sua capacidade de explorar e entender o cérebro humano. A neurociência gerou evidências científicas essenciais para nos compreendermos melhor como seres humanos e para inovarmos o sistema educacional, já que uma porcentagem significativa dessas evidências está relacionada ao funcionamento do cérebro humano. Com base em revisões documentais, abordam-se diferentes argumentos relacionados à supervisão neuroeducacional como um acelerador da inovação organizacional e da aquisição de habilidades de aprendizagem. A conclusão é que o neuromonitoramento educacional estabelece uma ponte entre a teoria neurocientífica e a prática educacional, propondo um modelo que prioriza o bem-estar integral e o potencial de cada aluno por meio de seus diferentes estados emocionais, podendo transformar significativamente o sistema educacional.

PALAVRAS-CHAVE: Supervisão neuroeducacional, inovação e educação.

NEUROSUPERVISION ÉDUCATIVE : MODÈLE INNOVANT DANS LE DOMAINE ÉDUCATIF

RÉSUMÉ : Cette recherche vise à analyser l'impact de la neurosupervision éducative dans le domaine éducatif. Cet aspect est crucial pour assurer la croissance et le succès à long terme d'une organisation éducative. Cet objectif est soutenu par les recherches d'auteurs tels que Cardoza (2017), Frandes (2019), Kandel, Schwartz, Jessell (2013), Sousa (2010). Une méthodologie descriptive, documentaire et bibliographique est utilisée, où l'on observe que la supervision éducative a évolué et intégré de nouveaux éléments dans sa pratique, tandis que les neurosciences ont amélioré leur capacité à explorer et comprendre le cerveau humain. Les neurosciences ont généré des preuves scientifiques essentielles pour mieux nous comprendre en tant qu'êtres humains et pour innover dans le système éducatif, puisque une part significative de ces preuves concerne le fonctionnement du cerveau humain. Sur la base de revues documentaires, les différents arguments liés à la neurosupervision éducative en tant qu'accélérateur de l'innovation organisationnelle et de l'acquisition de compétences d'apprentissage sont abordés. La conclusion est que le neuromonitoring éducatif établit un lien entre la théorie neuroscientifique et la pratique éducative, en proposant un modèle qui privilégie le bien-être global et le potentiel de chaque élève à travers ses différents états émotionnels, ce qui peut transformer de manière significative le système éducatif.

MOTS-CLÉ: Neurosupervision, innovation et éducation.

Neurosupervisión Educativa: Modelo Innovador en el Ámbito Educativo

Luis García

Ingeniero en Materiales Industriales, TSU en Metalurgia egresado del Instituto Universitario Tecnológico de Puerto Cabello (IUTPC), con Diplomado en Docencia Universitaria. Diplomado en Gamificación Educativa. Docente de Electrónica en U.E.P Fe y Alegría La Chinita". Actualmente Maestrante de la Maestría en Gerencia e Innovación Educativa en la UJGH y estudiante de Educación mención Matemática en la Universidad Nacional de Abierta (UNA).
Correo Electrónico: luisgarcia170@ujgh.edu.ve
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9600-7364>

RESUMEN: La presente investigación tiene como objetivo analizar el impacto de la neurosupervisión educativa en el ámbito educativo. Este aspecto es crucial para garantizar el crecimiento y el éxito a largo plazo de una organización educativa. Dicho objetivo se sustenta en las investigaciones de autores como Cardoza (2017), Frandes (2019), Kandel, Schwartz, Jessell (2013), Sousa (2010). Se emplea una metodología descriptiva, documental y bibliográfica. Donde se observó que la supervisión educativa ha cambiado e incorporado nuevos elementos a su práctica, mientras que la neurociencia ha mejorado su capacidad para explorar y comprender el cerebro humano. La neurociencia ha creado evidencia científica que es esencial para conocerlos mejor como seres humanos y para innovar el sistema educativo, ya que un porcentaje significativo de estas evidencias se encuentra en el cerebro humano. Con base en las revisiones documentales se abordan los diferentes argumentos relacionados con la neurosupervisión educativa como acelerador de la innovación organizacional y la adquisición de destrezas de aprendizaje. Se llega a la conclusión de que la neurosupervisión educativa establece un puente entre la teoría neurocientífica y la práctica educativa, proponiendo un modelo que prioriza el bienestar integral y el potencial de cada estudiante, mediante los diferentes estados emocionales, lo que puede transformar significativamente el sistema educativo.

PALABRAS CLAVE: Neurosupervisión, innovación y educación.

Introducción

Para fomentar una educación de calidad en la era del conocimiento que caracteriza a las sociedades modernas, es fundamental abordar tanto los desafíos como los avances tecnológicos que impactan profundamente en el ámbito educativo. La educación debe ser una prioridad en las organizaciones y en los procesos administrativos, ya que estos son esenciales para mejorar la educación del país. Al promover una educación efectiva, se abre un nuevo camino en las organizaciones, orientado a asegurar el desarrollo de procesos en la alta gerencia. En este contexto, el acto de supervisar se convierte en una herramienta clave, cuyo propósito es ayudar a resolver los problemas de aprendizaje presentes en el sistema educativo.

A partir de las razones expuestas anteriormente, se hace evidente la necesidad de desarrollar un modelo de supervisión basado en la neurociencia, con la finalidad de mejorar la práctica docente y el aprendizaje de los estudiantes. Este modelo debe integrar de manera coherente la gestión supervisora con los procesos técnicos, administrativos, sociales y de asistencia, así como con la mediación

de un asesoramiento pedagógico integral. En este sentido, la neurosupervisión se implementa como un proceso de asesoría y seguimiento, brindando apoyo profesional que se construye en colaboración con los supervisores en el ámbito práctico. Este enfoque reconoce que el cerebro es un órgano complejo y dinámico, desempeñando un papel fundamental en el aprendizaje y en la realización de funciones inherentes.

Además, subraya la importancia de adaptarse a los nuevos escenarios de la supervisión educativa, manteniendo el compromiso de asesorar y realizar un seguimiento efectivo en las aplicaciones de los procesos educativos y administrativos, lo que garantiza el buen funcionamiento de las instituciones educativas.

En este contexto, la transformación de la supervisión educativa debe orientarse hacia la redefinición de los procesos de integración curricular en el entorno del clima escolar, la mejora de las prácticas pedagógicas y la revalorización de los valores. Como señala Villarroel (2001:79), "liderar un proyecto, organización o institución escolar es también una forma limpia de influir en los demás, independientemente de la relación laboral entre los sujetos, y ello no es más que una acción o gestión de supervisión".

Fundamentación teórica

La educación es un proceso complejo que requiere la interacción de diversos factores para garantizar el aprendizaje efectivo de los estudiantes y rendimientos en el personal directivo y docentes. Uno de los elementos clave en este proceso es la supervisión educativa, ya que representa una práctica esencial que ha demostrado tener un impacto positivo en la calidad de la educación. Al mismo tiempo, es una preocupación constante a nivel global, y en los diferentes sistemas, ya que busca constantemente mejorar el deterioro del proceso educativo.

Además, una de las herramientas clave para lograr este objetivo es la supervisión educativa, la cual puede funcionar como un modelo de innovación eficaz. Conociendo que la supervisión educativa se enfoca en acompañar, asesorar así como para orientar a los docentes y líderes educativos con el fin de fortalecer sus prácticas y promover el desarrollo profesional, dando como resulta la innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ende, en la calidad de la educación.

Para Ocando (2017), afirma que la supervisión educativa es un instrumento de gestión que busca mejorar el desempeño de los docentes a través de las orientaciones además de la asesoría del supervisor para consolidar los procesos académicos y el control de los niveles de desempeño de todos los miembros de la organización escolar con el objetivo de mejorar la supervisión educativa.

También, Frades (2019) señala que la supervisión de la educación es el objetivo principal de la inspección. La combinación de oficio y servicio, control y asesoramiento, define perfectamente lo que hace un inspector en relación con los centros en los que se encarga de controlar, asesorar, mediar y evaluar desde una posición de responsabilidad superior.

Dentro de este contexto, es evidente que una de las causas de la baja calidad en los procesos organizacionales de la gestión educativa es la función del supervisor educativo y su falta de adaptación a las nuevas estrategias de demandas sociales, ya que la función del supervisor es ser un garante de los procesos educativos y agente de cambio capaces de formar íntegramente que garantizan el desarrollo así como el progreso de la labor educativa desde las competencias personales, técnicas, administrativas y profesionales.

Donde la supervisión educativa se presenta como el conjunto de técnicas y estrategias destinadas a asegurar la cabal formación profesional del educando, su eficaz adaptación al proceso docente-educativo, así como al seguimiento, apoyo y control del trabajo profesional educativo, el diagnóstico de problemas además de la toma de decisiones en correspondencia con estos; a través de grupos de personas organizadas en Instituciones Docentes.

La gestión supervisora desempeña un papel crucial en el ámbito educativo, dado que la educación representa el componente más vulnerable del proceso social de progreso, tanto horizontal como vertical. Desde esta óptica, cualquier forma de gestión debe fundamentarse en los principios de planificación, organización, dirección, coordinación, supervisión, control y evaluación. De acuerdo con el Manual del Supervisor, Director y Docente de López (2000), es esencial que la gestión supervisora esté equipada con conocimientos sobre la administración de recursos humanos, financieros y técnicos. Esto garantiza que las instituciones educativas funcionen de manera eficiente y efectiva, promoviendo un entorno de aprendizaje que potencie el desarrollo integral de los estudiantes.

En los últimos años, dos campos de estudio llamados neurociencia y neuroeducación se han desarrollado con el objetivo de comprender cómo funciona el cerebro, cómo se puede utilizar este conocimiento para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ya que la neurociencia es la ciencia que estudia el sistema nervioso, incluyendo el cerebro y los nervios. También se encarga de investigar cómo se desarrolla, estructura además de cómo funciona el sistema nervioso, así como de comprender cómo este sistema controla nuestro comportamiento, pensamientos y emociones; por otro lado, en cuanto a la neuroeducación se basa en cómo aprende el cerebro y cómo crear estrategias educativas más efectivas.

Según Kandel, Schwartz, Jessell (2013), en su libro Principios de neurociencia (Quinta edición) describe la neurociencia como el estudio científico del sistema nervioso que abarca un amplio espectro de las disciplinas interconectadas que exploran la estructura, función, desarrollo y mecanismos moleculares del sistema nervioso. También, Sousa (2010) describe que la neuroeducación es el estudio del cerebro y como es el proceso de enseñanza aprendizaje, así como optimizar las estrategias de enseñanza que están en constante evolución para la comprensión y aplicación de prácticas docente. Al incorporar los hallazgos de la neurociencia a la educación, se pueden desarrollar técnicas más efectivas para mejorar el aprendizaje adaptándolas a la enseñanza a las necesidades del entorno educativo.

De esta forma la neurosupervisión educativa se configura como un paradigma innovador en el ámbito pedagógico, integrando principios neurocientíficos en la supervisión docente con el objetivo de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Este enfoque se sustenta en la comprensión profunda del funcionamiento así como el desarrollo del cerebro, permitiendo diseñar estrategias de evaluación y enseñanza más efectivas alineadas a las características neurobiológicas del aprendizaje.

Por otro lado, la neurosupervisión educativa surge como una perspectiva innovadora que integra los avances de la neuroeducación, con las prácticas de supervisión con el acompañamiento docente para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Esto incluye a su vez la actividad administrativa y de control de los aspectos cuantitativos además de cualitativos del proceso docente educativo desde el punto de vista escolar y central del Sistema Educativo. A esto contribuye lo confuso del término. Muchos han sido los que de una u otra manera han influido en el campo de la Supervisión de la Enseñanza, que, si bien no es un término puramente científico, es comúnmente utilizado tanto en la teoría pedagógica como entre los profesionales de la educación.

Los objetivos principales de la neurosupervisión educativa son ayudar a los supervisores educativos a mejorar sus habilidades para el proceso de gestión, optimizar el aprendizaje, fomentar la motivación, desarrollar habilidades metacognitivas y promover el bienestar emocional. Esto fortalecerá el desarrollo de nuevas estrategias de supervisión en la enseñanza más efectivas que se adaptan a las necesidades de las organizaciones. También se pueden utilizar para crear nuevas tecnologías y herramientas para el aprendizaje colectivo.

También es necesario comprender que para la aplicación de la neurosupervisión educativa necesita conocer lo siguiente:

1. **Neurociencia Cognitiva:** esta área se centra en cómo el cerebro procesa la información, incluido cómo aprendemos, recordamos y tomamos decisiones.
2. **Neurociencia afectiva:** esta área se centra en cómo las emociones influyen en el aprendizaje.
3. **Neurociencia social:** esta área se centra en cómo las interacciones sociales influyen en el aprendizaje.
4. **Neurodesarrollo:** esta área se centra en cómo se desarrolla el cerebro durante la infancia y la adolescencia.
5. **Neurodidáctica:** esta área se centra en cómo funciona el cerebro para diseñar estrategias educativas más efectivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
6. **Neuroplasticidad:** esta área se centra en la capacidad del cerebro para cambiar y remodelarse a las necesidades.
7. **Neurogerencia:** esta área se centra en utilizar el conocimiento para gestionar personal, mejorar la toma de decisiones, la motivación, la creatividad y liderazgo.

En ese sentido, la neurosupervisión educativa se revela como una herramienta fundamental para revolucionar las prácticas pedagógicas mejorando los resultados de aprendizaje. Al integrar los principios de la neurociencia con las habilidades de supervisión, los educadores pueden desarrollar entornos de aprendizaje más efectivos y adaptativos. Esta sinergia no solo potencia la enseñanza, sino que también contribuye al bienestar así como al desarrollo integral de los estudiantes.

Por consiguiente, los elementos fundamentales del paradigma de la neurosupervisión educativa se centran en:

1. **Comprensión del Aprendizaje:** Se basa en el conocimiento de los procesos cognitivos y emocionales que influyen en el aprendizaje, lo que permite a los educadores adaptar sus métodos a las necesidades de los estudiantes.
2. **Enfoque Holístico:** La neurosupervisión promueve un enfoque integral, teniendo en cuenta no solo el aspecto académico, sino también el bienestar emocional y social de los alumnos.
3. **Desarrollo Profesional:** Este paradigma fomenta la formación continua de los docentes, ayudándoles a comprender mejor las dinámicas del aprendizaje y a aplicar técnicas basadas en evidencia de la neurociencia.

4. Educación Personalizada: Incentiva la personalización del aprendizaje, lo que significa que se ajustan las estrategias educativas a las diferencias individuales de los estudiantes, reconociendo que cada cerebro es único.

5. Colaboración y Reflexión: Promueve la reflexión y el trabajo colaborativo entre docentes, creando comunidades de aprendizaje que se apoyan mutuamente en el desarrollo profesional y en la implementación de nuevas estrategias.

6. Evaluación Continua: Este enfoque plantea la necesidad de una evaluación constante y formativa, para ajustar las prácticas educativas en función de la evolución de los estudiantes y de los resultados obtenidos.

Se puede decir que la neurosupervisión educativa representa un paradigma innovador en el ámbito educativo que promueve una comprensión profunda de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Al integrar los conocimientos de la neurociencia, esta práctica permite a los educadores diseñar experiencias de aprendizaje más significativas y personalizadas.

En resumen, la neurosupervisión educativa ofrece un marco conceptual y práctico para transformar la educación, haciendo que sea más relevante, significativa al igual que efectiva para todos los estudiantes. Al integrar los conocimientos de la neurociencia con las prácticas educativas, se puede crear un ambiente de aprendizaje más estimulante y enriquecedor, donde los estudiantes se sientan motivados al igual que preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Por lo tanto, a continuación, se presentan, los beneficios de la aplicación de la neurosupervisión educativa:

1. Mejora de las prácticas docentes: La Neurosupervisión ayuda a los docentes a comprender mejor cómo aprenden sus estudiantes y a crear estrategias de enseñanza más efectivas.

2. Apoyo al liderazgo escolar: Los directivos pueden desarrollar habilidades de liderazgo basadas en la neurociencia para mejorar el entorno escolar.

3. Optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje: la neurosupervisión ayuda a implementar metodologías y recursos innovadores que se alinean con el funcionamiento del cerebro.

4. Desarrollo integral de los estudiantes: la Neurosupervisión ayuda a enseñar a los estudiantes de una manera más completa y completa al tener en cuenta los aspectos socio emocionales y cognitivos.

5. Promoción del bienestar y la motivación: la Neurosupervisión mejora la motivación y la gestión del estrés.

Por lo tanto, la neurosupervisión educativa se configura como un enfoque que incorpora los principios de la neurociencia y la neuroeducación para supervisar gestionando los procesos educativos. Este paradigma innovador busca optimizar tanto el aprendizaje como la enseñanza, analizando cómo opera el cerebro humano durante el proceso de aprendizaje. Al entender los mecanismos cerebrales que influyen en la adquisición de conocimientos, los educadores pueden adaptar sus estrategias pedagógicas para promover un aprendizaje más efectivo y significativo. De este modo, la neurosupervisión no solo mejora la práctica docente, sino que también fomenta un entorno en el que los estudiantes pueden desarrollar su potencial al máximo, enfrentándose a los retos educativos con mayor confianza y habilidades.

Metodología

El marco de esta investigación se define como documental, lo que implica la utilización de una serie de métodos además de técnicas enfocadas en la búsqueda, procesamiento y almacenamiento de información proveniente de diferentes documentos. Asimismo, esta investigación se clasifica como descriptiva. Según Tamayo y Tamayo (2012), este enfoque se centra en la descripción, registro, análisis e interpretación de la situación actual, así como de la composición y los procesos de los fenómenos investigados. Este tipo de análisis permite profundizar en la comprensión del tema, facilitando la identificación de patrones y relaciones significativas entre los distintos elementos estudiados. Al integrar estos métodos, se busca contribuir al enriquecimiento del conocimiento ofreciendo nuevas perspectivas sobre el fenómeno analizado.

Por otro lado, Arias (2016) expresa que la investigación documental se fundamenta en la búsqueda de datos secundarios, los cuales son aquellos que han sido recopilados y analizados en estudios previos. Estos datos, extraídos de fuentes documentales, permiten generar nuevos aportes teóricos y enriquecer el conocimiento existente en el campo de estudio.

Reflexiones

La normativa legal sobre la supervisión educativa en Venezuela atribuye a los supervisores una tarea de orientación y transformación del sistema educativo. Sin embargo, el trabajo que realizan los supervisores educativos en las instituciones escolares venezolanas dista mucho de cumplir con esa función prevista por la ley. Por lo tanto, para los futuros supervisores, la neurosupervisión abre

un nuevo abanico de posibilidades, ya que surge como una perspectiva innovadora para integrar los avances de la neurociencia, la cual puede ser aplicada en las prácticas de supervisión y acompañamiento docente. Logrando desarrollar contextos profesionales como psicoterapia y coaching educativo, para ayudar a comprender y optimizar los procesos de supervisión.

Al comprender mejor el funcionamiento del cerebro y los procesos de aprendizaje, se logrará contribuir a optimizar las estrategias de supervisión pedagógicas, lo que, en consecuencia, a mejorar la calidad de la supervisión educativa de manera integral y sostenible. Ya que el papel desempeñado por el agente educativo en la actualidad es vertiginoso, resultando, a veces, complicado asumir tantas responsabilidades, así como actuaciones en un aparato que, en bastantes ocasiones, no está en perfectas condiciones para prestar tan diversos servicios y atenciones.

En esta investigación, se ha logrado explorar el papel del supervisor educativo, reconociendo que un buen supervisor debe estar en constante innovación y actualización de conocimientos. Esto es crucial para abordar las realidades y necesidades específicas que enfrentan las instituciones, permitiéndoles ofrecer soluciones efectivas en sus procesos de gestión. Un supervisor eficaz no solo debe estar alineado con la organización, sino que también debe ser capaz de tomar decisiones acertadas que favorezcan un aprendizaje significativo. Al estar conectado con las dinámicas institucionales, el supervisor puede identificar áreas de mejora y proponer estrategias que enriquezcan la experiencia educativa de los estudiantes.

Referencias Bibliográficas

- Arias, F. (2016). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica*. Caracas. Editorial Espíteme.
- Esteban Frades, S. (2019). *La supervisión educativa como función principal de la Inspección. Características y propósitos*. Aula, 25, 27-58.
- Ocando Cardozo, H. (2017). *La supervisión educativa como elemento clave para alcanzar la calidad educativa en las escuelas públicas*. Revista de Educación Omnia, 23(3), 42-57.
- Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. (2013). *Principios de neurociencia (Quinta edición)*. McGraw-Hill Interamericana.
- Sousa, D (2009). *El cerebro y el aprendizaje: Explorando las conexiones*. Madrid: Ediciones Morata.
- López, M. (2000). *Manual del Supervisor, Director y Docente*. Maracaibo: Imprenta del Estado. Zulia.
- Villarroel, G. (2001). *Liderazgo y gestión escolar: claves para la transformación educativa*.
- Tamayo, M. (2012). *El proceso de la investigación científica (4ª ed.)*. Limusa.
- Rafael Landívar. Facultad de Ingeniería. Vol. 2; pp. 1-13. Disponible en línea: <https://www.studocu.com/latam/document/universidad-de-los-andes-venezuela/estadistica/muestreo/37828010>
- Vaideanu, G. (1987). *UNESCO La Interdisciplinariedad en la enseñanza: ensayo de síntesis. Perspectivas: revista trimestral de educación*. Vol. XVII; núm. 4; pp. 489-501 Disponible en línea: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262412_spa

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. XI. No. 1

Junio 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. XI. No. 1

Junio 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Capacitación, teletrabajo y desempeño en la banca universal durante la pandemia covid-19** 8
Training, telework and performance in universal banking during the covid-19 pandemic
Nilson Chirinos, Billy Gasca, Dalmiro Ortega
- **Liderazgo ético del gerente educativo y responsabilidad social institucional** 17
Ethical leadership of the educational manager and institutional social responsibility
Emily Montiel, Yeixy Contreras
- **Competencias digitales y relaciones sociales: Claves para la modernización de las organizaciones públicas en el siglo XXI** 23
Digital competencies and social relationships: keys to the modernization of public organizations in the 21st century
Franklin Sandoval, Juan Javier Sarell Galarraga
- **La gestión logística eficiente como base para el sostenimiento en las PYMES** 34
Efficient logistics management as a basis for sustanation in smes
José Rodrigo Bermúdez Gómez
- **Transformación digital en la gestión financiera: Impulsando la competitividad y sostenibilidad de las PYMES** 41
Digital transformation in financial management: boosting the competitiveness and sustainability of smes
Marieugenia Fernández, José Reyes, Yenitza Inciarte
- **Competencias laborales para la gestión de calidad** 48
Work skills for quality management in automotive spare parts sales
Andreina Salazar, Jenny Guerra
- **Neurosupervisión Educativa: Modelo Innovador en el Ámbito Educativo** 58
Educational neurosupervision: innovative model in the educational field
Luis García
- **Relevancia de la Interdisciplinariedad en la Formación de Profesionales en Virología** 63
Relevance of interdisciplinarity in the training of professionals in virology
Yessica Y. Torres P, Maribel Josefina Castellano González
- **Rasgos de personalidad en estudiantes de la mención orientación residentes en Venezuela** 72
Personality traits in students of the guidance mention residing In venezuela
Sánchez de Gallardo, Marhilde. Pirela de Faria, Ligia
- **Un futuro sostenible. Intersección entre responsabilidad social interna y gestión Del talento humano** 79
A sustainable future. The intersection between internal social responsibility and human talent management
Zuley Martínez Epiayú, Yanelis Margarita Ramos Márquez
- **Robótica educativa en la formación integral: Indicadores de competencias y creatividad** 90
Educational robotics in integral education: competency and creativity indicators
Luis Reyes